

УДК 341.232(491.5)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>

С.К. БУРМА,

доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

В.І. ДЯЧЕНКО,

доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: loto69@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0221-868X>

ГРЕНЛАНДІЯ ТА МЕЖІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

S.K. BURMA,

Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, PhD in International Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

V.I. DIACHENKO,

Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, PhD in International Law, Docent, Kyiv, Ukraine; e-mail: loto69@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0221-868X>

GREENLAND AND THE LIMITS OF TERRITORIAL SOVEREIGNTY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Спроба офіційного обговорення можливості придбання Гренландії з боку США у XXI столітті загострила фундаментальні питання міжнародного права щодо допустимості територіальних транзакцій у сучасному міжнародному правопорядку. В умовах дії імперативних норм *jus cogens*, зокрема права народів на самовизначення та заборони застосування сили або загрози силою, виникає потреба переосмислення юридичних меж суверенітету, цесії та волевиявлення населення. **Метою** статті є аналіз трансформації міжнародно-правових підходів до передачі територій між державами крізь призму кейсу Гренландії як правового та геополітичного виклику для сучасного міжнародного правопорядку. **Методологічну** базу дослідження становлять методи: системний, використаний для комплексного аналізу кейсу Гренландії в контексті сучасного міжнародного правопорядку. Завдяки цьому методу територіальну угоду розглянуто не ізольовано, а як елемент ширшої системи норм *jus cogens*, прав народів, норм гуманітарного права та принципів суверенітету; історико-правовий – застосований для простеження еволюції правових механізмів передачі територій – від практики цесії, купівлі-продажу, окупації до сучасних підходів, що базуються на самовизначенні народів. Цей метод дозволив показати зміну концептуальних засад міжнародного права; порівняльний – використано для зіставлення норм і практик передачі територій у різні історичні періоди та юрисдикції, зокрема в аналізі кейсу *Eastern Greenland* (1933), оборонних угод Данії та США та положень Акту про самоврядування Гренландії 2009 року; формально-юридичний – забезпечив аналіз чинних міжнародно-правових актів, включно з імперативними нормами *jus cogens*, та дав змогу аргументовано оцінити правову недійсність потенційної територіальної угоди без згоди населення Гренландії; аналіз прецедентної практики Міжнародного Суду ООН і Постійної палати міжнародного правосуддя – застосований для виявлення та обґрунтування тенденцій у тлумаченні міжнародного права щодо передачі територій, суверенітету та права на самовизначення. Зокрема, рішення у справі *Eastern Greenland* стало правовим маркером у формулюванні висновків статті. **Результати.** Установлено, що історичні форми передачі територій (цесія, окупація, купівля-продаж) поступилися принципам самовизначення та суверенної рівності. Доведено, що будь-яка територіальна угода щодо Гренландії без вільної і підтверженої згоди її народу є юридично нікчемною. Аналіз кейсу *Eastern Greenland* (1933), оборонних угод Данії і США, а також сучасної нормативної бази (Акт про самоврядування Гренландії 2009 р.) свідчить про закріплені міжнародно-правовий статус тери-

торії як автономної одиниці, наділеної правом на незалежність. **Висновки.** Кейс Гренландії ілюструє фундаментальну трансформацію міжнародного права – від позитивістської логіки державної волі до гуманітарно-правової парадигми, в центрі якої стоїть народ як джерело суверенітету. Будь-які спроби "придбати" автономну територію без урахування її волі не мають правового підґрунтя в межах чинного міжнародного правопорядку.

Ключові слова: сучасне міжнародне право; територія у міжнародному праві; територіальна цілісність; право народів на самовизначення; *jus cogens*; право міжнародних договорів; мирне вирішення міжнародних спорів; міжнародне правосуддя; ефективний контроль; ефективна окупація; естопель; цесія; Арктика; Гренландія

Problem statement. The recent initiative by the United States to discuss the possible acquisition of Greenland in the 21st century has reignited foundational questions in international law regarding the permissibility of territorial transactions in the modern legal order. In light of binding *jus cogens* norms – particularly the right of peoples to self-determination and the prohibition on the use or threat of force – there arises a need to reconsider the legal boundaries of sovereignty, cession, and popular consent in the context of territorial change. **Purpose.** This article seeks to analyze the transformation of international legal approaches to the transfer of territories between states through the lens of the Greenland case, treating it as both a legal and geopolitical challenge to the contemporary international legal system. The **methodological** framework of the study includes the following methods: the systemic method, which was used for a comprehensive analysis of the Greenland case within the context of the modern international legal order. This method enabled the territorial agreement to be examined not in isolation but as part of a broader system of *jus cogens* norms, the rights of peoples, norms of humanitarian law, and principles of sovereignty; the historical and legal method, applied to trace the evolution of legal mechanisms for the transfer of territories – from the practices of cession, purchase and sale, and occupation to contemporary approaches based on the right of peoples to self-determination. This method helped to highlight the shift in the conceptual foundations of international law; the comparative method, used to compare norms and practices of territorial transfer across different historical periods and jurisdictions, particularly in the analysis of the *Eastern Greenland* (1933) case, the Denmark–U.S. defense agreements, and the provisions of the 2009 Greenland Self-Government Act; the formal legal method, which facilitated the analysis of current international legal instruments, including *jus cogens* norms, and enabled a reasoned assessment of the legal invalidity of any potential territorial agreement without the consent of the population of Greenland; and the analysis of precedent practice of the International Court of Justice and the Permanent Court of International Justice, used to identify and substantiate trends in the interpretation of international law concerning territorial transfers, sovereignty, and the right to self-determination. Notably, the judgment in the *Eastern Greenland* case served as a legal benchmark in formulating the article's conclusions. **Results.** The study demonstrates that historical forms of territorial acquisition – such as cession, occupation, and purchase – have been increasingly replaced by modern legal principles grounded in the sovereign equality of states and the right to self-determination. It is argued that any territorial agreement concerning Greenland that lacks the free and explicit consent of its people is legally void. The article examines the Legal Status of *Eastern Greenland* case (1933), relevant defense agreements between Denmark and the United States, and Greenland's current legal framework, particularly the 2009 Act on Greenland Self-Government, which affirms the island's status as an autonomous entity with the right to independence under international law. **Conclusions.** The Greenland case illustrates a fundamental shift in international legal doctrine – from a positivist, state-centric logic of sovereignty to a human-centered paradigm in which the people are the primary source of sovereign legitimacy. Any attempt to "purchase" an autonomous territory without regard for the will of its population lacks a valid legal basis under current international law. Greenland thus serves as a critical test case for assessing the compatibility of historical legal mechanisms of territorial acquisition with the normative evolution of the post-colonial international legal order.

Keywords: modern international law; territory in international law; territorial integrity; right of peoples to self-determination; *jus cogens*; law of international treaties; peaceful settlement of international disputes; international adjudication; effective control; effective occupation; estoppel; cession; the Arctic; Greenland

Постановка проблеми

У ХХІ столітті питання правомірного набуття державної території набуло нової актуальності в умовах змін світового геополітичного порядку. Незважаючи на заборону застосування сили у міжнародних відносинах, закріплену в пункті 4 статті 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН), спроби анексії, воєнної окупації, а також політичні ініціативи щодо купівлі-продажу

державних територій періодично з'являються у світовому дискурсі. Події російсько-української війни та агресії, вчиненої Російською Федерацією проти України підтверджують, що навіть імперативні норми міжнародного права можуть порушуватися шляхом політичного маніпулювання, використання сили або псевдоправових процедур, зокрема псевдореферендумів. Такі дії ставлять під сумнів стабільність сучасного

міжнародного правопорядку та потребують ґрунтовного міжнародно-правового аналізу.

Особливої уваги заслуговують ситуації, в яких держава або її автономна адміністративно-територіальна одиниця прагне змінити статус – приєднатися до іншої держави або бути відчуженою на користь третьої сторони. Навіть у разі здобуття незалежності, об'єднання з іншою державою не є автоматично допустимим, оскільки потребує дотримання низки міжнародно-правових і конституційних обмежень. Події останнього десятиліття, зокрема анексія Криму та Донбасу, Друга Карабаська війна, збройні конфлікти на Близькому Сході, а також загострення міжетнічної напруги на Балканах, засвідчили високий ризик зловживання правом на самовизначення, особливо в умовах зовнішнього тиску та гібридних впливів. Наявні правові прогалини створюють передумови для виникнення нових конфліктів. Це підтверджується як реальними прецедентами, так і змінами у правовій доктрині.

Проблематика суверенітету, території, самовизначення народів та допустимості територіальних транзакцій активно досліджується як у вітчизняній, так і в зарубіжній доктрині міжнародного права. Серед українських науковців, які зробили помітний внесок у розвиток цієї тематики, варто назвати дослідження Н.В. Заяць, присвячені реалізації права націй на самовизначення в контексті глобалізаційних процесів, правовій природі національного та народного суверенітету; О.О. Іляшка відносно поняття і природи територій з позицій сучасних дослідників-правознавців; Н.В. Камінської в частині міжнародно-правових принципів територіальної цілісності держав і непорушності кордонів, а також теоретичних і прикладних проблем, пов'язаних із державними кордонами; К.О. Клименка щодо принципів територіальної цілісності держав та самовизначення народів із погляду міжнародного права; В.П. Кононенко у контексті сутності процесу розгляду Міжнародним Судом ООН територіальних спорів між державами; Л.Д. Тимченка у площині питань юридичної класифікації територій, територіального верховенства та суверенних прав.

На думку Т.С. Ківалової, Т.Р. Короткого та Н.В. Хендель, правова проблематика, пов'язана з територією, належить до числа перспективних напрямів для подальших наукових досліджень, з огляду на її теоретичну складність та практичну значущість [1, с.155].

Класичні способи набуття або передачі території – акреція, цесія, прескрипція, ад'юдикація,

окупація, анексія, дебелияція – значною мірою втратили легітимність або зазнали суттєвих трансформацій. У світовій науковій літературі сутність та еволюцію класичних способів набуття території активно переосмислюють такі дослідники, як К. Анцигіна, Ю. Відмар, Д. Райч, С. Р. Ратнер, А. Петерс, Ю. Мікласова та інші. Зокрема, Ю. Відмар вважає більшість із названих форм анахронізмами, що не відповідають сучасним міжнародно-правовим стандартам, зокрема положенням Статуту ООН та принципу самовизначення [2, с.51].

У цьому контексті резонансною стала заява 45-го президента США Дональда Трампа, зроблена у 2019 році, про намір придбати Гренландію – територію з автономним статусом у складі Данії. *Prima facie* ця ініціатива виглядала як політична ексцентричність або жарт, однак несподівано вона отримала продовження після його переобрання у 2024–2025 роках, коли подібні заяви пролунали знову – цього разу із посиланням на міркування "національної безпеки". Це знову актуалізувало правову дискусію: чи допускає сучасне міжнародне право передачу території за згодою держав без урахування волі її населення? Якими є критерії правомірності такої цесії або купівлі-продажу в умовах дії імперативних норм *jus cogens*?

Тому *метою* статті є аналіз трансформації міжнародно-правових підходів до передачі територій між державами крізь призму кейсу Гренландії як правового та геополітичного виклику для сучасного міжнародного правопорядку. *Новизна* дослідження полягає у поєднанні історико-правового аналізу процесу формування суверенітету Данії над Гренландією з оцінкою чинності імперативних норм міжнародного права *jus cogens* у контексті недопустимості територіальних транзакцій без волі населення. Стаття також розглядає кейс публічної ініціативи щодо "купівлі" Гренландії як точку напруги між постколоніальним правом і неокolonіальними інтенціями у зовнішній політиці держав. *Завдання* статті зосереджені на: концептуалізації правового статусу Гренландії у світлі сучасного міжнародного права; аналізі історичних форм набуття територій і їх юридичної еволюції; оцінці практики Міжнародного Суду ООН щодо критеріїв легітимності суверенітету; дослідженні співвідношення між принципом самовизначення народів та державним суверенітетом; виявленні меж допустимості територіальних транзакцій у поствестфальському міжнародному правопорядку.

Історико-правовий статус Гренландії

Гренландія (грелн. *Kalaallit Nunaat* – "Земля гренландців") є найбільшим островом у світі. Географічно розташована у Північній Америці, вона має глибокі історичні, політичні та правові зв'язки зі Скандинавією. Правові засади встановлення суверенітету Данії над Гренландією базуються на низці міжнародних договорів, від перших дипломатичних відносин між Данією та Гренландією.

Починаючи з X століття, острів був заселений вікінгами, у XIII столітті перейшов під владу Норвегії, а з 1397 року – увійшов до складу Кальмарської унії. Як зазначає Т. Бораас, після 1397 року Гренландія ввійшла до складу Кальмарської унії під керівництвом Королеви Маргрете I, яка об'єднувала три скандинавські королівства – Данію, Норвегію та Швецію, а також їх залежні території, серед яких були Фінляндія, Ісландія і Гренландія [3, с.24].

Скандинавське поселення вікінгів в Гренландії з часом занепадало, зв'язок європейців з островом було втрачено. Тордесільяський договір між Іспанією та Португалією від 7 червня 1494 року, хоча й не визначав прямого розподілу Гренландії між королівствами, встановлював демаркаційні лінії, визначені папою Олександром VI в буллі *Inter caetera* [4, с.34–37]. Оскільки Гренландія вже була відома і досліджена, арктичний острів не вважався *terra nullius*, але договір встановлював сфери впливу Іспанії та Португалії над прибережними водами Гренландії.

У 1536 році, Данія і Норвегія офіційно злилися в єдину державу, яку тепер знають як Королівство Данії і Норвегії. Гренландія перейшла з норвезького підданства під владу Данії. Хоча контакти з островом перервалися, данські монархи продовжували претендувати на суверенітет над Гренландією. На початку XVII ст. дано-норвезькі експедиції почали здійснювати подорожі до острова з метою його дослідження та відновлення контактів із залишками норвезьких поселень. З середини XVII ст. Копенгаген намагався утвердити свої претензії на регіон, і Королівство почало активніше брати участь у китобійному промислі біля берегів Гренландії, хоча офіційна реколонізація так і не відбулася. У 1665 році це, зокрема, відобразилося у включенні білого ведмедя (символа Гренландії) до королівського герба.

Суверенітет Данії над Гренландією був закріплений у 1721 році, коли норвезький місіонер Ганс Еґеде та його Бергенська Гренландська компанія отримали королівську хартію короля

Фредеріка IV, яка надавала їм широку владу над Гренландією та доручала шукати залишки старої скандинавської колонії, поширюючи християнство серед місцевих інуїтів. Експедиція не знайшла нащадків норвезьких поселенців, проте заснувала нову постійну данську колонію на західному узбережжі острова. Бергенська компанія збанкрутувала в 1727 році. У 1728 році король Фредерік IV спробував замінити її новою королівською колонією, яка отримала назву Готгоб (дан. *Godthåb* — "добра надія"), але це поселення не було успішним через заколоти та спалахи цинги [5–6]. Варто відзначити, що хартія, видана королем Фредеріком IV стала важливим документом у закріпленні данського суверенітету над Гренландією та започаткуванні процесу її інтеграції в данську імперію.

Данський купець Якоб Северін отримав владу над колонією в період із 1734 по 1740 рік, і його контроль було продовжено до 1749 року завдяки королівському патронажу та спонсорству моравських місіонерів – зокрема, для підтримки місіонерської діяльності Г. Еґеде. Його наступницею стала Генеральна торгова компанія, якій надали озброєні кораблі та монополію на торгівлю навколо поселень, щоб запобігти збанкрутуванню через конкуренцію з голландськими товарами. Компанія існувала з 1747 по 1774 рік і передусім займалася колонізацією Гренландії.

У 1774 році було засновано Королівський торговий департамент Гренландії (дан. *Den Kongelige Grønlandske Handel*, далі – департамент), якому доручили керувати поселеннями, китобійними станціями та торгівлею в Гренландії. У середині 70-х років XVIII століття данський уряд намагався створити власний королівський китобійний флот для промислу в гренландських водах, однак ці спроби зазнали невдачі. Данія не мала достатнього досвіду в китобійному промислі, а голландські та британські китобої, які вже домінували в регіоні, випереджали данців у технологіях, швидкості обробки здобичі та якості товарів. Королівський департамент керував справами острова аж до середини XX століття.

Подальше закріплення данського суверенітету відбулося у 1782 році. 19 квітня того ж року департамент видав 15-розділовий збірник правил під назвою "Інструкція". Цей документ зобов'язував працівників торгових постів виконувати свої обов'язки, орієнтуючись на максимальний прибуток Торгового департаменту. Вони мали стежити за тим, щоб гренландці добували якомога більше дичини, а продукція якнайшвидше надходила до Данії.

Хоча "Інструкція" була призначена для персоналу департаменту у Гренландії, на практиці вона стала своєрідним регламентом у відносинах між гренландцями та данцями загалом. Вона передбачала, що працівники торгових постів повинні перешкоджати торгівлі гренландців з іншими європейцями та обмежувати контакти гренландських жінок із зимуючими моряками, колоністами та іншими європейцями.

На відміну від попередніх правил, колоністам тепер дозволялося одружуватися з гренландцями змішаного походження лише за спеціальним дозволом. Якщо колоніст отримував дозвіл на шлюб із гренландською жінкою, він зобов'язувався залишатися в Гренландії, поки його дружина не помре, а діти не досягнуть повноліття.

Торговці мали стежити за тим, щоб гренландці не зловживали пивом чи міцним алкоголем, а також щоб не звикали до європейських товарів, таких як кава, чай і тютюн. Встановлення єдиних цін на продукцію по всій території острова мало запобігти конкуренції між торговцями. Саме вони також відповідали за виконання суворих правил і застосування штрафів [7].

Крім того, "Інструкція" 1782 року розділила колонію на північну та південну частини, встановивши окремі урядові ради для Північної та Південної Гренландії.

До 1807 року Франція на чолі з Наполеоном завоювала більшу частину Європи. Щоб запобігти використанню великого дансько-норвезького флоту для нападу на Англію, у вересні 1807 року британці розпочали бомбардування Копенгагена та захоплення данського флоту. Війна, що тривала сім років, мала значні наслідки для Гренландії: зокрема, виник дефіцит товарів і боєприпасів, майже повністю занепада торгівля, відбувся відтік європейських службовців і місіонерів, а також сталися спустошливі епідемії, які призвели до значних людських втрат. Франція, союзник Данії, програла війну, і в 1814 році Данія була змушена поступитися Норвегією на користь Швеції, але зберегла контроль над Фарерськими островами, Ісландією та Гренландією.

Значним наслідком Кільських мирних договорів 1814 р. стало те, що території, з якими Норвегія увійшла до складу союзу королівств, залишилися під контролем Данії. Втрата заморських володінь – Ісландії, Гренландії та Фарерських островів – у 1814 році болісно закарбувалася у свідомості норвежців. Між тим, як зазначає О. Рісте, Крістіан Магнус Фальсен – один із батьків-засновників Норвегії – застерігав від союзів, які, "як неприродний зв'язок з іншою краї-

ною, можуть лише втягнути нас у неприродні війни й заплутати у суперечностях з державами, з якими нам не було ні природно, ні необхідно ворогувати". На його думку, уникаючи таких зв'язків, Норвегія могла б залишатися осторонь європейських конфліктів, адже, як він зауважив, держава розташована "в гіпербореїському куточку світу" та захищена від континенту глибокими морями й частоколом із численних скель [8, с.12–13].

У XIX столітті данська колоніальна влада в Гренландії поступово укріплювалась, а місіонерська діяльність приносила відчутні результати. Водночас, згідно з колоніальною практикою, дія данських законів поширювалася лише на данських мешканців острова.

На початку того ж століття північна частина Гренландії залишалася майже незаселеною – тут існували лише поодинокі хатини мисливців, які зрідка відвідували ці території. Протягом наступних десятиліть сюди почали переселятися інуїтські родини з Канади. У той самий період східне узбережжя острова майже повністю знелюдніло внаслідок погіршення економічної ситуації.

У 1857 році Королівський департамент запровадив місцеві або опікунські ради (гренл. *parsissaets*), які отримали обмежені повноваження щодо розподілу частини прибутку поселень.

У 1864–1865 роках у Гренландії відбулися перші вибори до окружних рад, а в 1911 році – було створено два ландстинги (північний і південний), які залишалися роздільними до 1951 року. Водночас більшість рішень ухвалювались у Копенгагені, а гренландці не мали власного політичного представництва на національному рівні.

Процес активного освоєння Арктики у другій половині XIX – на початку XX століття змусив європейські держави переосмислити свої претензії на арктичні території. Через спірний статус окремих ділянок, особливо за відсутності постійного населення, виникла загроза застосування принципу *terra nullius* – території, вільної від суверенітету. Це стало викликом для Данії, яка прагнула зміцнити свій титул на весь острів Гренландія.

У 1905 році король Швеції Оскар II формально зрікся норвезького престолу, внаслідок чого Норвегія здобула незалежність від Швеції. Попри початкову ізоляційність, з часом Норвегія почала ставити під сумнів данський суверенітет над Гренландією. Так, О. Рісте зазначає: "Нор-

везький варіант ізоляціонізму після 1905 року насправді не означав – і не міг означати – повної ізоляції. Як країна, що вкрай залежала від зовнішньої торгівлі та доходів від торговельного флоту – одного з найбільших у світі вже тоді – Норвегія мала більше підстав, ніж більшість інших держав, дотримуватись першої частини рецепту Томаса Джефферсона: "Мир, торгівля й чесна дружба з усіма націями – без заплутаних союзів із жодною". Тож зовнішня політика Норвегії перетворилася на політику просування її економічних інтересів у судноплавстві, торгівлі та рибальстві. Парламент постійно закликав норвезьку дипломатичну службу зосереджуватися на практичній економіці й уникати небезпечної гри у міжнародну політику" [8, с. 14].

У 1908–1912 роках самостійний статус Королівського торгового департаменту Гренландії було ліквідовано, а адміністративне управління колонією передано до Міністерства внутрішніх справ Данії. Таким чином, управління Гренландією було інтегровано у загальнонаціональну данську систему державного управління.

У 1931 році норвезький трапер і китобій Галлвар Деволл за власною ініціативою висадився на східному узбережжі Гренландії та проголосив цю територію норвезькою. Невдовзі норвезький уряд офіційно підтримав цей акт, видавши указ короля Гокона VII про встановлення норвезького суверенітету над так званою "Землею Еріка Рудого". У відповідь Данія звернулася до Постійної палати міжнародного правосуддя (далі – PCIJ), яка у 1933 році винесла рішення у справі *Eastern Greenland* [20], визнавши право Данії на суверенітет над усім островом. Суд дійшов висновку, що Данія здійснює "достатньо ефективний контроль" і має історичний титул на всю територію. Це рішення стало ключовим у юридичному підтвердженні данського суверенітету й досі залишається чинним міжнародно-правовим прецедентом.

Як підкреслює В.П. Кононенко, у справі щодо Східної Гренландії PCIJ визнала, що наявність постійних поселень не є обов'язковою умовою ефективної окупації (прим. – у справі *Eastern Greenland* з'являється термін "effective occupation", але тлумачиться він через ефективний контроль. – Авт.). Достатнім критерієм було визнано наявність волі діяти як суверен і фактичне здійснення владних функцій, навіть за умов переважання іноземного населення або його відсутності [9, с.322]. Таким чином, PCIJ підтвердила данський суверенітет над Східною Гренландією, хоча в ранній період поселень там не було, а

згодом існували навіть норвезькі.

Під час Другої світової війни, після капітуляції Данії у квітні 1940 року (внаслідок операції "Везерюбунг"), Гренландія фактично опинилася в ізоляції від метрополії. Щоб запобігти її окупації нацистами, британські та американські війська зайняли ключові північні володіння Данії – Фарерські острови, Ісландію та Гренландію. 9 квітня 1941 року посол Данії в США Генрік Кауфманн підписав з урядом Сполучених Штатів "Угоду про захист Гренландії" (*Agreement Relating to the Defense of Greenland*), яка надавала США право будувати та використовувати військові бази на острові, а також здійснювати його оборону від можливого вторгнення нацистів. Протягом війни Гренландія фактично функціонувала як *de facto* автономна одиниця, забезпечуючи себе постачанням зі США та Канади – зокрема завдяки високому попиту на кріоліт. У 1945 році Данія відновила формальний контроль над Гренландією, яка під час війни діяла як автономна одиниця під захистом США. Угода Кауфманна була укладена без згоди окупованого уряду Данії, але згодом ратифікована після визволення країни.

У 1946 році президент США Гаррі Трумен ініціював офіційну пропозицію щодо придбання Гренландії в уряду Данії. За повідомленнями з розсекречених архівів, за даними *Associated Press* [10], Державний департамент США розглядав можливість запропонувати 100 мільйонів доларів у золоті як оплату за весь острів. Ідея вперше була висловлена ще в листопаді 1945 року сенатором Оуеном Брюстером, який назвав володіння Гренландією "військовою необхідністю". Навесні 1946 року Комітет з планування Об'єднаного комітету начальників штабів дійшов висновку, що США мають зробити спробу її придбання, оскільки острів, на їхню думку, був "непотрібним для Данії", а контроль над ним – "незамінним для безпеки США".

Розглядалася навіть альтернативна схема обміну – передача Данії частини багатого на нафту району Мис Барроу (Аляска) в обмін на стратегічні частини Гренландії. Проте в США сумнівалися, що Копенгаген пристане на пропозицію. Врешті, 14 грудня 1946 року державний секретар США Джеймс Бірнс під час особистої зустрічі в Нью-Йорку офіційно озвучив данському міністру закордонних справ Густаву Расмуссену ідею "чистого продажу" острова як "найбільш задовільного варіанту". Расмуссен не відкинув її одразу, але й не підтвердив згоди, пообіцявши вивчити меморандум.

Угода так і не була укладена, проте США в підсумку отримали доступ до ключових військових баз на острові – зокрема, Туле (збудована у 1952 році на підставі оборонної угоди 1951 року) та Сондрестрем. Архівні документи свідчать, що покупка мала на меті не лише безпекові гарантії, а й створення платформ для потенційного контрнаступу в Арктиці у разі нападу СРСР.

Ідея придбання Гренландії США має не лише повоєнне, а й глибше історичне підґрунтя. Ще у 1867 році, після купівлі Аляски в Російській імперії, у Держдепартаменті США обговорювали можливість розширення американської присутності в Північній Атлантиці – зокрема шляхом потенційної купівлі Гренландії та Ісландії. Хоча ці плани не дістали форми офіційної дипломатичної ініціативи, вони свідчать про давній інтерес США до острова – ще до набуття ним автономного статусу та актуалізації теми у XXI столітті.

Під час Холодної війни Гренландія набула виняткового стратегічного значення для США. Острів розглядався як ключова опорна точка для контролю морських шляхів, що з'єднували радянські океанські порти в Арктиці з Атлантикою, а також як ідеальне місце для розміщення систем раннього попередження про запуски міжконтинентальних балістичних ракет, які могли пролітати над Арктикою в напрямку Північної Америки. У цьому контексті США посилили інтерес до арктичного регіону загалом і до Гренландії зокрема – як до критично важливого елемента оборони Північної Атлантики.

Колоніальний статус Гренландії було офіційно ліквідовано у 1953 році внаслідок конституційної реформи, за якою острів був інтегрований у загальнонаціональну адміністративну систему. Він став невід'ємною частиною Данії, отримав представництво у Фолькетингу (дан. *Folketinget*), а колоніальну модель управління було остаточно демонтовано.

Після вступу Данії до НАТО у 1949 році між Копенгагеном і Вашингтоном 27 квітня 1951 року було підписано нову оборонну угоду (*Agreement between the United States of America and Denmark*), відповідно до якої Гренландія визнавалася зоною спільної оборонної відповідальності Данії та США. Основним об'єктом стратегічної інфраструктури стала авіабаза Туле, розташована поблизу селища Канак. Її розширення у 1953 році призвело до примусового переселення інуїтських родин і стало джерелом тривалих політичних суперечок.

Напруження посилилося 21 січня 1968 року

після катастрофи стратегічного бомбардувальника *Boeing B-52*, який врізався в крижаний покрив затоки Норт-Стар (*North Star Bay*) за п'ятнадцять кілометрів від авіабази Туле. На борту літака перебували чотири термоядерні авіабомби. Внаслідок аварії сталося плутонієве забруднення льодовикового покриву, що спричинило хвилю місцевих протестів. Хоча основну частину плутонію було зібрано, мешканці острова ще тривалий час повідомляли про появу в тварин потомства з тяжкими вадами розвитку. Інцидент було класифіковано під кодовою назвою "Зламана стріла" (*Broken Arrow*) – терміном, що використовується у військовій термінології для позначення надзвичайних подій, пов'язаних з ядерною зброєю, які не становлять безпосередньої загрози початку війни.

У 1979 році, внаслідок референдуму, парламент Данії ухвалив Закон про самоврядування Гренландії (*Greenland Home Rule Act*), який набув чинності 1 травня того ж року. Відтоді Гренландія отримала автономію та контроль над більшістю внутрішніх справ, зокрема в галузях освіти, охорони здоров'я, рибальства та місцевого управління.

У 1982 році жителі острова на окремому референдумі підтримали вихід із Європейських Співтовариств (які на той час включали Данію); це рішення набуло чинності у 1985 році.

Паралельно з процесом політичної автономізації відбувалася й економічна трансформація: у 1986 році уряд самоврядування отримав контроль над Королівським торговим департаментом, який було перейменовано на "Гренландську торгівлю" (гренл. *Kalaallit Niuerfiat*), а в 1992 році – реорганізовано у державний конгломерат *KNi A/S*. Згодом від нього було виокремлено кілька самостійних компаній, зокрема рибпромислому *Royal Greenland A/S* (1990), судноплавну *Royal Arctic Line A/S* (1992) та роздрібну мережу *Pisiffik A/S* (2001).

У 1995 році в Данії вибухнув політичний скандал (так званий *Thulegate*) після розсекречення звіту Данського інституту міжнародних досліджень (DUPI), який засвідчив, що уряд Данії в 1950-х роках фактично погодився на розміщення американської ядерної зброї в Гренландії – всупереч проголошеній 1957 року офіційній політиці без'ядерного статусу. Особливу увагу привернули документи щодо бази *Camp Century* – формально наукової станції, яка насправді слугувала прикриттям для секретного проєкту *Project Iceworm* (1960–1966), спрямованого на розміщення під льодовиковим щитом острова

ядерних ракет середньої дальності. Ці факти поставили під сумнів прозорість дансько-американського військового співробітництва в регіоні.

6 серпня 2004 року США та Данія підписали оновлену угоду (*DEFENSE Greenland*), яка модернізувала положення оборонної угоди 1951 року. Основною метою документа була модернізація інфраструктури американської авіабази Туле в контексті формування глобальної системи протиракетної оборони США. Угода також закріплювала принципи взаємної координації між урядами Данії, США та автономним урядом Гренландії, зокрема з питань, що стосуються розміщення військових об'єктів на території острова.

У 2009 році, після другого загальногренландського плебісциту, в якому 75,5 % виборців підтримали розширення автономії, було ухвалено новий Акт про самоврядування (*The Act on Greenland Self-Government*) [25]. Згідно з ним автономний уряд отримав повноваження в галузях правосуддя, поліції, мови, природних ресурсів та судової системи. Гренландська мова була визнана єдиною офіційною, а парламент Гренландії – Інацісартут (гренл. *Inatsisartut*) – уповноважений брати участь у міжнародних переговорах, що стосуються інтересів острова. За Данією збереглися повноваження в питаннях оборони, зовнішньої політики та валютної системи.

У XXI столітті політичний статус Гренландії знову опинився у фокусі міжнародної уваги – як у зв'язку з її стратегічним розташуванням, так і через зростання незалежницьких настроїв серед місцевого населення. Острів, що має виняткове значення для безпеки Арктики, викликає інтерес не лише як територія з потужним ресурсним потенціалом, а й як критичний геополітичний вузол на перетині сфер впливу США, Данії та НАТО.

У серпні 2019 року президент США Д. Трамп публічно заявив про намір обговорити можливість придбання Гренландії. За повідомленням *The Wall Street Journal*, в адміністрації президента навіть розглядалася ідея створення спеціального урядового офісу для оцінки юридичних і фінансових аспектів такої транзакції [11]. Попри дипломатичну стриманість, королівська родина Данії наголосила на необхідності врахування волі населення острова. Уряди Данії та Гренландії категорично відкинули ініціативу, а представники провідних політичних сил Данії виступили з її публічною критикою. У відповідь на це президент Д. Трамп скасував офіційний державний візит до Копенгагена. Як повідомляє *The Washington Post*, в рамках обговорення пропонува-

лося здійснювати щорічні виплати Данії в розмірі 600 мільйонів доларів США [12].

У 2024–2025 роках, після переобрання Д. Трампа, питання Гренландії знову набуло актуальності в зовнішньополітичному дискурсі США. У публічних виступах Д. Трамп заявляв, що Сполученим Штатам "абсолютно необхідно" володіти Гренландією з міркувань національної безпеки, а також "для безпеки Вільного світу" [13]. 5 березня 2025 року у виступі перед Конгресом США він звернувся безпосередньо до жителів острова: "Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє майбутнє [...]. Ми зробимо вас багатими. Ми отримаємо Гренландію – так чи інакше" [14].

Окрім самого президента, низка високопосадовців – зокрема державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також окремі конгресмени-республіканці – публічно підтримали ідею "поглибленого стратегічного партнерства" з Гренландією, включно з потенційними сценаріями, подібними за моделлю до Угод про вільну асоціацію (COFA), укладених США з Маршалловими островами, Мікронезією та Палау, які передбачають часткову передачу суверенітету без повної інтеграції [15].

У відповідь на політичні ініціативи США щодо можливих форм стратегічного партнерства з Гренландією, офіційний Нуук зайняв жорстку позицію. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що майбутнє острова може визначати виключно його народ, підкресливши принципову відмову від будь-яких сценаріїв, що передбачають зміну суверенітету без згоди гренландців.

Жорстку дипломатичну реакцію продемонструвала і Данія. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила про "неприйнятний тиск з боку найближчого союзника" та наголосила, що під загрозою опинилися фундаментальні засади трансатлантичного партнерства – національний суверенітет, територіальна цілісність і право на самовизначення.

На цьому тлі в січні 2025 року король Данії Фредерік X здійснив символічний жест – змінивши королівський герб: традиційні три корони Кальмарської унії було вилучено, натомість суттєво збільшено зображення білого ведмедя та барана – символів Гренландії та Фарерських островів. Як зазначає *The Guardian*, ця зміна трактувалася як визнання значущості автономних територій у складі королівства та непряма відповідь на американський тиск [16].

У новорічному зверненні монарх підкреслив єдність: "Ми всі об'єднані, і кожен із нас відда-

ний Данському королівству. Від данської меншини в Південному Шлезвігу, що навіть розташований за межами королівства, й аж до Гренландії – ми належимо один одному”.

До цього, починаючи з 1819 року, герб Данії змінювався тричі – у 1903, 1948 та 1972 роках. Однак зміни 2025 року стали найбільш концептуальними. Цей жест офіційно сприйняли як визнання політичної значущості автономних територій у складі королівства, однак у консервативних і монархічних колах Данії він викликав подив і навіть критику як такий, що розмиває історичну тяглість і традиційність державної символіки.

У січні 2025 року, згідно з опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення газети *Berlingske* [17], 85 % гренландців висловилися проти входу острова до складу США. Тим не менш, у березні 2025 року пройшли парламентські вибори, які супроводжувалися посиленою увагою з боку американської адміністрації. Перемогу здобула Демократична партія (гренл. *Demokraatit*) – політична сила, що виступає за поступову реалізацію курсу на здобуття незалежності Гренландії.

На тлі зростання геополітичної напруги у квітні 2025 року Фредерік Х здійснив офіційний візит до Гренландії, демонструючи символічну єдність між метрополією та її автономною територією. За словами нового очільника гренландського уряду Єнса-Фредеріка Нільсена, любов монарха до острова не викликає сумнівів, а його постать користується широкою підтримкою серед місцевого населення. Є.-Ф. Нільсен став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Гренландії; він є прихильником подальшого віддалення від Данії, але лише за умови створення сильної економіки, яка дозволить розвиватися без грантової підтримки з боку Копенгагена.

Як наслідок, суверенітет Данії над Гренландією має глибоку історичну та юридичну підґрунтя, яке формувалося впродовж кількох століть – від колоніального освоєння, місіонерської діяльності й адміністративного управління до сучасної моделі автономії. Рішення PCIJ 1933 року у справі *Eastern Greenland* [20] підтвердило міжнародне визнання прав Данії на весь острів, спираючись як на історичний титул, так і на ефективний контроль. Від 1953 року Гренландія є повноправною частиною Данського королівства, а після реформ 1979 і 2009 років – має широкі автономні повноваження у внутрішній політиці, судочинстві, мові та управлінні ресурсами.

Водночас, згідно з нормами міжнародного

публічного права, Гренландія не є колонією у класичному розумінні, але й не є самостійним суб'єктом міжнародного права. Її правовий статус визначається як автономна територія суверенної держави, наділена правом на самовизначення. Будь-яка спроба змінити статус Гренландії – шляхом цесії, купівлі або зовнішнього тиску – без чітко вираженої волі її народу та згоди Данського королівства є юридично неспроможною та суперечить імперативним нормам міжнародного права *jus cogens*, зокрема праву народів на самовизначення.

Право народів на самовизначення, закріплене в обох Міжнародних пактах 1966 року, Декларації про принципи міжнародного права 1970 року, Статуті ООН, а також підтверджене у практиці Міжнародного Суду ООН (зокрема, у консультативному висновку *"Юридичні наслідки для держав у зв'язку з триваючою присутністю Південної Африки в Намібії"* (1971) та рішенні у справі *"Східний Тимор (Португалія проти Австралії)"* (1995)), є нормою *jus cogens* і водночас породжує зобов'язання *erga omnes*, що зобов'язує всі держави визнавати та поважати це право.

Водночас практика Міжнародного Суду ООН та доктрина міжнародного права вказують на те, що право на самовизначення має реалізовуватися в межах чинного міжнародного правопорядку. Як справедливо зазначає К.О. Клименко: "Право народу на самовизначення не означає, що кожен народ повинен мати свою незалежну державу" [21, с.445], а тим більше – що зміна статусу території може відбуватись без згоди держави-суверена або поза межами загально-визнаних процедур.

Особливості набуття арктичних територій у міжнародному праві

Арктичний регіон упродовж століть формувався як унікальний простір міжнародного права, де класичні концепти набуття території – зайняття *terra nullius*, ефективна окупація, цесія чи давність – виявлялися лише частково застосовними. Географічна віддаленість, відсутність постійного населення, суворий клімат і логістична недосяжність зробили традиційний підхід до встановлення суверенітету в Арктиці юридично проблематичним.

Як зазначають К. Анцигіна, П. Кіккерт, П.В. Лакенбауер, встановлення суверенітету в Арктиці часто відхилялося від традиційної формули *discovery + effective occupation + notification* через об'єктивні перешкоди для створення тривалого адміністративного (ефективного) контролю. Уря-

ди держав (зокрема Канади, Данії, Норвегії, СРСР) упродовж XIX–XX століть були змушені формулювати нові підходи до обґрунтування свого титулу, знижуючи стандарт "присутності" як елемента правомірності суверенітету [18; 19, с.163–167].

Це знайшло відображення в ключових рішеннях міжнародних судових органів, таких як:

- "Справа острова Пальмас (Нідерланди проти США)" (1928) – постулат про те, що "безперервне і мирне здійснення державної влади" переважає над історичними претензіями;

- "Справа острова Кліппертон (Франція проти Мексики)" (1931) – визнається, що обмежена присутність і символічний суверенітет можуть бути достатніми в ізольованих регіонах;

- "Справа Східної Гренландії (Данія проти Норвегії)" (1933) – PCIJ ухвалила рішення, що демонстрація суверенітету у віддалених районах не вимагає сталого фізичного контролю, якщо існує постійне виявлення волі діяти як суверен (*animus occupandi*) і хоча б епізодичне здійснення владних функцій [20, §§ 25, 72, 96].

Значну роль у визнанні суверенітету над Гренландією відіграла також "мовчазна згода" інших держав. У справі *Eastern Greenland* Суд прямо послався на відсутність заявлених протестів з боку Франції, Нідерландів, Швеції, а також на декларацію США в Конвенції між Сполученими Штатами та Данією про цесію Данської Вест-Індії 1916 року про невтручання у політичну й економічну експансію Данії на весь острів [19; 20, §§ 135–136].

Значення офіційних заяв у формуванні обов'язків у міжнародному праві було також підтверджено у справі *Eastern Greenland*, де PCIJ визнала зобов'язальним висловлювання міністра закордонних справ Норвегії. Ми схильні вважати, що подібні заяви можуть мати юридичну силу навіть без формального закріплення.

У практиці Міжнародного Суду ООН "мовчазна згода" (*acquiescence*) часто визнається як елемент легітимізації територіального титулу. В.П. Кононенко, вказує на те, що у практиці судового вирішення територіальних спорів, держави регулярно посилаються на відсутність протестів із боку інших держав як доказ визнання їхнього суверенітету [9, с.199].

У подальшій практиці США підтвердили свою позицію щодо Гренландії в низці угод: угоді про захист Гренландії 1941 року, оборонній угоді 1951 року та оновленій угоді 2004 року.

Усі ці угоди є зобов'язаннями відповідно до принципу *pacta sunt servanda*, який вимагає до-

бросовісного дотримання міжнародних договорів. Крім того, у 2014 році США не заперечували проти подання Данії до Комісії з питань кордонів континентального шельфу щодо північного продовження шельфу Гренландії. Згідно з доктриною естопелю (англ. *estoppel*), така тривала й послідовна позиція США створює для них зобов'язання не заперечувати проти суверенітету Данії щодо Гренландії в майбутньому.

На рівні інституційного співробітництва важливим маркером є участь США в Арктичній раді – міжурядовому форумі, до якого допускаються лише ті держави й організації, що визнають суверенітет арктичних держав. Відсутність будь-яких територіальних застережень з боку США в цьому контексті лише зміцнює позиції Данії щодо статусу Гренландії.

Правові механізми набуття території: еволюція в умовах сучасного міжнародного правопорядку

Історично міжнародне право передбачало кілька способів набуття території: *occupatio* (зайняття *terra nullius*), *accretio* (природне прирощення), *cessio* (цесія на підставі договору), *prescriptio* (набуття через тривале безперешкодне володіння, набувальна давність), *conquestus* (завоювання), *debellatio* (дебеляція – повне знищення держави у війні) та *adjudicatio* (набуття території за рішенням міжнародного суду чи арбітражу).

Зокрема, дебеляція означала набуття території через повне знищення державності супротивника внаслідок війни (класичний приклад – капітуляція Третього Рейху 1945 року). Утім, ці підходи було переглянуто після Другої світової війни та поступово витіснено нормами сучасного міжнародного права. Події російсько-української війни, зокрема спроба легітимізувати анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, наочно демонструють, що деякі держави продовжують намагатися застосовувати дискредитовані підходи до набуття території – усупереч *jus cogens*.

О.О. Іляшко проаналізувавши значну кількість наукової літератури, у залежності від правового статусу, виділяє такі види державної території:

- "1) за правовими способами зміни:
 - території, що утворилися внаслідок самовизначення;
 - території, що утворилися внаслідок цесії (повної, неповної, оплатної чи безоплатної);
 - ефективно окуповані території;

- території, що утворилися внаслідок давни-ни володіння;
- території, що утворилися внаслідок акреції;
- території, що утворилися внаслідок ад'ю-дикації.

2) За неправовими способами зміни:

- анексовані території;
- окуповані території (окуповані у стані війни (воєнна, ворожа окупація) чи окуповані після війни (на виконання умов мирних угод)" [22, с.24].

Нині визнаними залишаються лише добровільні форми набуття території – цесія та набувальна давність – і лише за таких умов:

- вільна згода суверенної держави;
- чітко виражене волевиявлення населення;
- відсутність погрози силою або її застосування (ст. 2(4) Статуту ООН);
- відповідність імперативним нормам *jus cogens*, зокрема дотримання принципу рівноправності та самовизначення народів.

Механізми на кшталт завоювання, анексії або дебелизації сьогодні не створюють правового титулу. Як підкреслює практика Міжнародного Суду ООН (справа "*Демократична Республіка Конго проти Уганди*" (2005)), навіть тимчасова окупація (*occupatio temporaria*) та економічна експлуатація (*exploitatio oeconomica*) суперечать міжнародному праву.

У цьому контексті ініціативи щодо придбання території мають не стільки юридичне, скільки символічне або політичне значення – і не можуть реалізовуватись без дотримання сучасних міжнародно-правових стандартів.

Історичні приклади придбання територій: еволюція правового підходу

Упродовж тривалого періоду світової історії придбання територій шляхом купівлі або цесії було звичною міждержавною практикою. Такі угоди укладалися з міркувань геополітики, безпеки, економіки або колоніальних інтересів і, як правило, не передбачали згоди місцевого населення. У XIX – на початку XX століття вони реалізовувалися виключно на рівні суверенних держав. Проте з другої половини XX століття, на тлі розвитку міжнародного права, концепцій прав людини та права народів на самовизначення, ця практика почала втрачати свою легітимність. У XXI столітті вона фактично була витіснена з правового поля.

Одним із найвідоміших історичних прикладів територіальної транзакції є так звана "Луїзіанська купівля" – продаж Францією території історичної Луїзіани Сполученим Штатам у 1803 році.

За умовами договору, США отримали понад 2 мільйони квадратних кілометрів території. Остаточна сума, сплачена Сполученими Штатами, становила понад 20 мільйонів доларів. У результаті цієї угоди територія США збільшилася майже на чверть від її сучасної площі.

Угода мала виключно міждержавний характер і не передбачала участі або згоди населення, яке проживало на цих землях. Основну частину території населяли корінні народи, зокрема індіанські племена, які не були поінформовані про угоду. Їхні права не враховувались, а подальше "узаконення" володіння відбувалося шляхом окремих викупів або витіснення. Сума таких подальших компенсацій у деяких випадках перевищувала початкову вартість угоди.

Між США та Іспанією існували суттєві розбіжності щодо трактування меж "Луїзіанської купівлі", які було врегульовано на міждержавному рівні шляхом укладення договору Адамса–Оніса (також відомого як Іспанська цесія або Флоридський договір) 1819 року. Цей договір був укладений на тлі послаблення іспанських позицій у Північній Америці та зростання амбіцій зовнішньої політики Вашингтона. Іспанія передавала Флориду без прямої грошової компенсації, натомість уряд США зобов'язувався врегулювати претензії своїх громадян до Іспанії на суму понад 5 мільйонів доларів. Однак геополітичне значення договору виходило далеко за межі суто фінансових оцінок: документ визначив кордон між США та іспанською Мексикою і остаточно зняв можливі претензії щодо території, придбаної в межах "Луїзіанської купівлі". Як і в інших аналогічних випадках, згода або участь місцевого населення у прийнятті рішення про зміну суверенітету не передбачались. На той час Флорида фактично не контролювалась Іспанією, що спростило передачу суверенітету.

У межах експансіоністської політики США варто також згадати Договір Гвадалупе-Ідальго (1848), укладений між Сполученими Штатами та Мексикою після завершення американо-мексиканської війни. Згідно з ним Мексика поступалася приблизно половиною своєї території – сучасні штати Каліфорнія, Невада, Юта, більшість Аризони, а також частини Нью-Мексико, Колорадо і Вайомінга – в обмін на фінансову компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів. Пізніше, у 1853–1854 роках, США здійснили ще одну територіальну транзакцію з Мексикою – так звану Гадсденівську купівлю (*Gadsden Purchase*), придбавши за 10 мільйонів доларів регіон площею 120 тисяч квадратних кілометрів, що нині стано-

вить південну частину штатів Аризона і Нью-Мексико. Договори стали черговим етапом територіального розширення США, в обох випадках участь або згода місцевого населення на зміну суверенітету не передбачалась, що лише підкреслює правову асиметричність таких транзакцій, притаманну договірним практикам колоніальної епохи.

Цю тенденцію продовжила і купівля Аляски в Російської імперії у 1867 році: за 7,2 мільйона доларів Сполучені Штати отримали стратегічно важливу, хоча малодоступну та слабо заселену територію площею понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Згодом Аляска стала одним із ресурсно найпотужніших регіонів США. З погляду сучасного міжнародного права, подібні угоди – *mutatis mutandis* – не відповідали би принципам участі корінного населення та самовизначення, хоча на момент свого укладення юридичних заперечень не викликали.

Купівля Аляски стала останнім масштабним територіальним приєднанням у межах континентальної частини США, фактично завершивши суходільну експансію. Надалі розширення американського впливу відбувалося переважно за межами континенту – через анексію Гаваїв (1898), в межах якої Сполучені Штати взяли на себе близько 4 мільйонів доларів гавайського боргу, або передачу Пуерто-Рико та інших колишніх іспанських територій після іспано-американської війни, відповідно до Паризької мирної угоди 1898–1899 років, а також через інші форми ультрамаринного (позаконтинентального) або геополітично-опосередкованого розширення. Ці приклади, хоч і виходять за межі класичної цесії, засвідчують збереження колоніальних елементів у практиці територіального набуття наприкінці XIX століття.

Іншим прикладом договірного набуття території стала передача Данією Віргінських островів Сполученим Штатам у 1917 році за 25 мільйонів доларів у золоті в рамках Конвенції між Сполученими Штатами та Данією про цесію Данської Вест-Індії 1916 року. Це був перший випадок, коли в метрополії – Данії – було проведено референдум серед громадян щодо передачі заморської території. Водночас самі жителі островів участі в ухваленні рішення не брали. Передача території здійснювалась між державами без урахування волі місцевого населення, що вкотре засвідчує колоніальний характер тієї правової практики та відсутність принципу самовизначення у тодішніх міжнародних транзакціях.

У другій половині XX століття договірні пере-

дачі територій стали радше винятком, ніж правилом. Так, у 1984 році Велика Британія і Китай уклали Спільну китайсько-британську декларацію, яка передбачала перехід Гонконгу під суверенітет КНР у 1997 році. Документ закріплював принцип "одна країна – дві системи", згідно з яким Гонконг мав зберігати високий ступінь автономії. Проте ухвалення Китаєм у 2020 році Закону про національну безпеку Гонконгу викликало занепокоєння міжнародної спільноти щодо дотримання Пекіном своїх зобов'язань, що поставило під сумнів надійність подібних договірних механізмів передачі територій.

Інший, кардинально протилежний за природою приклад – анексія Криму Російською Федерацією у 2014 році. Хоча приєднання супроводжувалося формальним референдумом, він був проведений в умовах військової присутності та порушення принципу територіальної цілісності. Генеральна Асамблея ООН у Резолюції 68/262 (2014) підтвердила суверенітет України над Кримом, а міжнародна спільнота кваліфікувала дії Росії як анексію, що грубо порушує статтю 2(4) Статуту ООН та суперечить нормам *jus cogens*, які забороняють застосування сили для набуття територій.

Аналіз історичних прикладів дозволяє зробити декілька концептуальних висновків. По-перше, усі відомі приклади купівлі або передання територій до середини XX століття були закріплені міжнародно-правовими актами, укладеними без залучення або згоди місцевого населення. По-друге, сучасне міжнародне право наполягає на дотриманні низки фундаментальних умов, а саме:

- гарантії реалізації права на самовизначення;
- заборони погрози силою або її застосування;
- врахування волі населення території у випадку зміни суверенітету;
- дотримання імперативних норм міжнародного права *jus cogens*.

Відповідно, у сучасному міжнародному правопорядку доктрина "купівлі-продажу державної території" як форма міжнародного правочину є юридично неспроможною. Її застосування було витіснено еволюцією міжнародного права у напрямі верховенства права і прав людини, суверенної рівності держав, поваги до суверенітету та демократичного народного волевиявлення. Такий підхід є не лише юридичним, а й етикополітичним наслідком переходу від імперських практик до глобальної системи міжнародної (колективної) безпеки, заснованої на принципах Статуту ООН.

Практика Міжнародного Суду ООН щодо територіальних спорів

Міжнародний Суд ООН є головним судовим органом у системі ООН, і саме він найчастіше вирішує територіальні спори між державами. У своїй практиці Суд не просто застосовує міжнародне право – він формує стандарти, за якими визначається, кому належить спірна територія.

Щоб ухвалити рішення, Суд аналізує цілий набір факторів. По-перше, це наявність юридичного титулу – тобто договору, колоніального акту або іншого офіційного документа, який засвідчує право на володіння територією. По-друге, Суд бере до уваги, наскільки держава *реально здійснює управління територією*: чи працюють там її адміністрація, поліція, суди. Це називається *ефективним контролем*. По-третє, важливим є те, чи протестувала інша сторона проти цього контролю. Якщо держава мовчазно погоджувалась, це може слугувати на користь опонента. У випадках із автономними або колоніальними територіями вагоме значення має також воля населення. І нарешті, будь-яке набуття території, яке супроводжується застосуванням сили або її загрозою, автоматично вважається незаконним.

У ряді рішень МС ООН розставив акценти щодо важливості тих чи інших критеріїв. Наприклад, у справі про сухопутний і морський кордон між Камеруном і Нігерією (2002) Суд визнав, що договір про кордони важливіший за фактичне управління територією, якщо держава не заперечувала проти цього договору. У справі про територіальний спір навколо острова Педра-Бранка між Сінгапуром та Малайзією (2008) Суд дійшов протилежного висновку: попри відсутність чіткого договору, вирішальну роль зіграли тривале управління Сінгапуром спірним островом і відсутність протестів з боку Малайзії. У цьому ж ключі, у справі про територіальний і морський спір між Нікарагуа та Колумбією (2012), Суд звернув увагу не тільки на юридичні документи, а й на практику управління, географію та історію.

У морському спорі про делімітацію морських просторів в Індійському океані між Сомалі та Кенією (2021) було підкреслено: однієї лише практики користування замало – повинна бути чітка правова підстава. А у справі про прикордонний спір між Малі та Буркіна-Фасо (1986) Суд застосував принцип *uti possidetis juris*, відповідно до якого адміністративні кордони, встановлені в колоніальний період, трансформуються у міжнародно-правові межі після здобуття незалежності, навіть якщо вони не здавались справедливими.

вими.

Узагальнюючи, можна сказати, що МС ООН визнає лише мирні способи набуття державної території, юридичні документи й тривале фактичне управління – за умови, що проти нього не заперечували. Але ключовим залишається принцип: воля населення повинна враховуватись, особливо у постколоніальних територіях.

Саме ці принципи пояснюють, чому у випадку з Гренландією будь-які спроби зміни її статусу (наприклад, продаж чи цесія) без згоди населення та уряду острова є юридично неспроможними – навіть якщо така угода була б укладена між державами. Судова практика підтверджує, що легітимність територіального статусу не може базуватись лише на домовленостях між урядами – вона має спиратися на право, факти і народне волевиявлення.

Як узагальнено В. П. Кононенко, міжнародна практика сформувала чотири базові критерії ефективної окупації: мирний характер, фактичне здійснення владних функцій, належна інтенсивність суверенних дій та їх безперервність [9, с.198].

Кейс Гренландії та правові рамки її потенційного "придбання"

Ідея набуття території шляхом купівлі, хоч і мала прецеденти в історії міжнародних відносин, у сучасному міжнародному праві сприймається як анахронізм. Водночас у 2019 році ця тема несподівано набула актуальності – після публічної заяви 45-го президента США Д. Трампа про намір придбати Гренландію у Королівства Данія. Цей епізод спричинив широке міжнародне обговорення і поставив перед правознавчою спільнотою низку принципових питань щодо допустимості такого правочину в умовах дії імперативних норм міжнародного права *jus cogens*, зокрема – права народів на самовизначення.

Пропозиція, озвучена в серпні 2019 року, обґрунтовувалася стратегічною важливістю Гренландії та її потенціалом як арктичного плацдарму для посилення американської військової присутності. Уряд Данії категорично відкинув цю ідею як абсурдну, а автономний уряд Гренландії заявив, що острів не продається: "Ми відкриті для бізнесу, але не продаємося", – заявила міністерка закордонних справ Гренландії [23]. Попри відсутність правового підґрунтя для купівлі території у XXI столітті, заява Д. Трампа засвідчила глибоку лакуну між історичними практиками цесії та сучасними стандартами міжнародної легітимності.

Гренландія сьогодні є автономною територією у складі Данії, вона має власний парламент та уряд, і з 2009 року її статус визначається Актом про самоврядування Гренландії. Згідно з цим нормативним актом, Гренландія здійснює повноваження у більшості сфер внутрішньої політики та має юридично закріплене право на проголошення незалежності шляхом референдуму [25]. Таким чином, будь-які дії, що стосуються зміни територіального статусу острова, мають ґрунтуватися не лише на волі центрального уряду Данії, але й на вільному та усвідомленому волевиявленні гренландського народу. Така позиція відображена у статті 1 обох Міжнародних пактів 1966 року, пункті 2 статті 1 Статуту ООН, Декларації ГА ООН про надання незалежності колоніальним країнам і народам (Резолюція A/RES/1514(XV), 1960), а також у Декларації ГА ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН (Резолюція A/RES/2625(XXV), 1970). З огляду на вищевказане, будь-яка угода щодо Гренландії, укладена без урахування волі її народу, суперечила б імперативним нормам міжнародного права та практиці Міжнародного Суду ООН.

Як підкреслює К. Анцигіна, Акт про самоврядування Гренландії 2009 року прямо визнає гренландців як народ, який має право на самовизначення. Це створює чітку правову базу для можливого здобуття незалежності через демократичну процедуру. Такий процес передбачає переговори між урядом Данії та урядом Гренландії (гренл. *Naalakkersuisut*), укладення відповідної угоди, схвалення її Інацісартутом (гренл. *Inatsisartut*), проведення референдуму на території Гренландії, а також затвердження результатів Данським Фолькетинґом (дан. *Folketinget*) згідно зі статтею 19 Конституції Данії [18].

З історико-правового погляду, найближчим аналогом до спроби "придбання" Гренландії може слугувати купівля-продаж Аляски у 1867 році, коли Російська імперія продала США заморську територію. Цей акт, заснований на угоді між суверенами, не передбачав участі або згоди населення території, що цілком відповідає колоніальній моделі права XIX століття. У сучасному міжнародному правопорядку така практика вважалася б юридично неприйнятною: по-перше, вона ігнорує право корінного населення на самовизначення, по-друге – не відповідає принципу суверенної рівності та поваги до внутрішньої автономії. Таким чином, аналогія між істо-

ричним продажем Аляски та потенційною "купівлею" Гренландії є хибною з погляду сучасних стандартів міжнародного права.

Водночас, як зазначає К. Анцигіна [24, с.399], навіть у разі досягнення незалежності перед Гренландією постане низка складних питань. Зокрема, виникне потреба вирішити, чи створювати власні збройні сили, чи приєднуватися до НАТО та Арктичної ради, чи брати на себе відповідальність за арктичні пошуково-рятувальні операції. Не менш важливим стане визначення позиції щодо подання, заявленого 2014 року до Комісії з питань кордонів континентального шельфу, щодо Північного континентального шельфу Гренландії за межами 200 морських миль – зокрема ймовірного розширення на хребет Ломоносова як геологічного продовження гренландського шельфу та хребет Альфа–Менделєєва, а також ведення переговорів із Канадою, Росією та США щодо розмежування розширеного шельфу в Центральній Арктиці.

В.П. Кононенко зауважує, що у питаннях розмежування в Арктиці, Данія фактично підтримує позицію США та Норвегії, виступаючи проти секторальної системи й на користь принципів свободи відкритого моря [9, с.250].

У межах чинної догматики міжнародного права передача території може бути визнана легітимною лише за одночасного дотримання таких умов: (1) добровільна згода суверенної держави (у цьому разі – Данії); (2) вільне й підтвержене волевиявлення місцевого населення території; (3) відсутність будь-якої форми погрози силою або політичного примусу, відповідно до статті 2(4) Статуту ООН. У випадку з Гренландією жодна з цих умов не була реалізована: Данія не виявила готовності відмовитися від суверенітету; гренландське населення чітко висловило незгоду з можливим приєднанням до США; а сам підхід – через фінансову мотивацію або зовнішній тиск – суперечить нормам *jus cogens* і духу постколоніального права.

Таким чином, "придбання" Гренландії у XXI столітті слід розцінювати не як правомірну угоду про передачу території, а як політичну риторичку, позбавлену юридичного механізму реалізації в умовах чинного міжнародного правопорядку. Історичний прецедент, стратегічні інтереси та навіть гіпотетична згода окремих інституцій не можуть легітимізувати таку транзакцію без дотримання імперативних стандартів, що гарантують право на самовизначення, недоторканність територіальної цілісності та суверенітет держав.

Правові обмеження об'єднання незалежних територій

Питання об'єднання або злиття незалежної території з іншою державою є одним із найменш опрацьованих аспектів міжнародного права, попри його зростаючу актуальність у світлі нових геополітичних викликів. І хоча право на самовизначення передбачає можливість політичного вибору населення, зокрема форм об'єднання, його реалізація не є абсолютною й має узгоджуватися з низкою обмежень, що впливають як із національного законодавства, так і з міжнародно-правових зобов'язань.

Гренландія, хоч і має закріплене право на незалежність відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, не має чітко визначеної правової моделі об'єднання з іншою державою, зокрема зі США. Пунктом 21 розділу 8 цього Акту передбачено, що питання про незалежність має бути вирішене шляхом референдуму в Гренландії та затверджене парламентами як Гренландії, так і Данії [20]. Таким чином, навіть набуття повного суверенітету від Данії не означає автоматичної можливості територіального приєднання до іншої держави – для цього буде необхідна окрема міжнародно-правова конструкція, яка не суперечить *jus cogens* і основоположним принципам міжнародного права.

Відповідно до Принципу VI Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, якими повинні керуватися держави – члени Організації при вирішенні питання про те, чи зобов'язані вони передавати інформацію, передбачену статтею 73е Статуту ООН" (Резолюція A/RES/1541(XV), 1960 року), приєднання або злиття вважається правомірною формою здійснення права на самовизначення лише за умови, що воно відбувається на основі добровільного й поінформованого волевиявлення населення. При цьому такі дії не повинні суперечити імперативним нормам міжнародного права *jus cogens*, зокрема забороні застосування сили або загрози її застосування, принципу територіальної цілісності держав, а також загальноновизнаним умовам зміни державної належності території.

Історична практика демонструє, що держави можуть установлювати внутрішньодержавні обмеження щодо об'єднання навіть суверенної території з іншою державою. Яскравим прикладом є Державний договір про відновлення незалежної Австрії 1955 року (*Austrian State Treaty*), який прямо забороняє будь-яке політичне чи економічне об'єднання з Німеччиною (аншлюс). Подібні положення можуть бути передбачені й у

гіпотетичній угоді між Гренландією та Данією у разі набуття островом незалежності.

Таким чином, навіть у разі здобуття незалежності Гренландією будь-які подальші кроки в напрямі злиття з іншою державою потребуватимуть:

- проведення окремого референдуму в Гренландії з чітко сформульованим і недвозначним питанням (відповідно до висновку Венеціанської комісії CDL-PI(2022)027);
- юридичної згоди не лише з боку нового суб'єкта (Гренландії), а й держави-реципієнта, а можливо, і Данії;
- відсутності політичного, економічного або воєнного тиску;
- дотримання норм міжнародних договорів і загальноновизнаних принципів міжнародного права.

У сучасному міжнародному правопорядку суверенітет і право на самовизначення не є абсолютними у своїй реалізації. Приєднання до іншої держави – навіть за наявності народного волевиявлення – вимагає не лише демократичного мандата, а й відповідності загальним критеріям міжнародної легітимності.

Висновки

1. Сучасне міжнародне право перебуває у точці концептуального зламу (на етапі глибокої трансформації): від позитивістської моделі державного суверенітету до гуманітарно-правового порядку, в якому головним джерелом легітимності є не акт держави, а воля народу. Питання території перестає бути виключно справою урядів – воно перетворюється на правовий процес, у центрі якого стоїть людина. Відтак територія більше не розглядається як об'єкт купівлі-продажу чи геостратегічного обміну, а як простір політичної, культурної та правової ідентичності спільноти, яка її населяє.

2. Право на територію сьогодні – це не лише право держави, а й право її населення бути джерелом суверенітету. Така доктринальна еволюція чітко зафіксована в рішеннях Міжнародного Суду ООН, у нормах статті 1 обох Міжнародних пактів 1966 року, а також в актах Генеральної Асамблеї ООН. Кожна з цих позицій підкреслює, що територіальні зміни можливі лише за наявності потрібної згоди: з боку держави-суверена, народу території та в умовах повної відповідності *jus cogens*. Гренландія в цьому сенсі стала своєрідним "лабораторним прикладом" того, як постколоніальні території, маючи автономний статус, інтегруються у глобальну правову культуру з акцентом на самовизначення.

3. Заява президента США Д. Трампа у 2019 році, а згодом і жорсткіші формулювання 2024–2025 років щодо купівлі або "приєднання" Гренландії засвідчили не лише правову малореалістичність таких сценаріїв, а й певне нерозуміння фундаментальних змін у міжнародному правопорядку. В епоху, коли будь-яка транзакція щодо території має відповідати, *inter alia*, принципам самовизначення, територіальної цілісності та відсутності примусу, а також мати моральні, політичні й правові виміри, спроба представити територію як об'єкт угоди – це не лише анахронізм, а й порушення принципів міжнародної легітимності. Те, що такі ініціативи зустрічаються не стільки дипломатичним протестом, скільки правовою іронією, свідчить про цивілізаційний зсув у розумінні територіального суверенітету.

4. Гренландія, попри колоніальне минуле, сьогодні є суб'єктом особливого статусу. Вона має власний парламент, уряд, повноваження в галузях правосуддя, економіки, мови та управління ресурсами. Водночас, відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, право на незалежність юридично гарантоване, але реалізується лише через демократичну процедуру, яка вимагає згоди парламентів, референдуму та переговорів із Данією. Будь-який альтернативний сценарій – включно з передачею території – суперечитиме і Конституції Данії, і *jus cogens*, і міжнародним нормам щодо самовизначення.

5. Правові механізми, які історично дозволяли купівлю територій – такі як цесія чи обмін, – на сьогодні зберігаються лише формально, проте втрачають практичну легітимність. Вони можуть бути реалізовані лише за умов, які перетворюють їх із міждержавної угоди на процес міжнародного та внутрішнього консенсусу. Фактично приклади Аляски чи Віргінських островів

залишаються в історії не як прецеденти для наслідування, а як приклади правової еволюції.

6. У підсумку: територія більше не може бути відчужена без волі спільноти, що на ній проживає. Кейс Гренландії доводить: навіть формально можливий правочин (купівля-продаж) буде нікчемним, якщо він не відповідатиме імперативним нормам міжнародного права, етичним стандартам і принципу національного самовизначення. У цьому полягає принципова відмінність між імперською та постімперською логікою міжнародного правопорядку. І саме цей зсув – від колоній до спільнот – формує майбутнє міжнародного права у XXI столітті.

7. Хоча Гренландія вже користується значною автономією відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, її подальша еволюція, зокрема на шляху до повної незалежності, можлива лише через демократичне волевиявлення її народу. Водночас такий крок матиме наслідки не лише для самої території, а й для Арктичного регіону загалом. Майбутнє (і вже розпочате) геополітичне суперництво арктичних держав – з огляду на ресурсне, стратегічне й екологічне значення Арктики – визначатиме один із ключових векторів глобальної політики XXI століття. У цьому контексті статус Гренландії – не лише юридичний кейс, а й індикатор напряму, в якому розвиватиметься міжнародний правопорядок.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ківалова Т. С.; Короткий Т. Р.; Хендель Н. В. Розвиток досліджень у галузі міжнародного права в Україні в 2012–2016 рр. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2017. № 11. С. 152–160. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_23 (дата звернення: 12.06.2025).
2. Vidmar J. *Territorial Status in International Law*. London: Hart Publishing, 2024. 264 p. <https://doi.org/10.5040/9781509959518> (дата звернення: 12.06.2025).
3. Boraas T. *Sweden*. Mankato (MN): Capstone Press, 2003. 64 p. <https://archive.org/details/sweden0000bora/page/24/mode/1up> (дата звернення: 12.06.2025).
4. Nebenzahl K. *Atlas of Columbus and the Great Discoveries*. Genoa (Italy): Rand McNally & Company, 1990. 168 p.
5. Crantz D. *The History of Greenland. Volume 2: Including an Account of the Mission Carried on by the United Brethren in that Country*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 336 p.
6. Marquardt O. Change and continuity in Denmark's Greenland policy 1721–1870. *The Oldenburg Monarchy: An Underestimated Empire?* / E. Heinzelmann, S. Robl, T. Riis. (Eds.). Kiel: Verlag Ludwig,

2006. Pp. 143–175.
7. The colonial period until the war years – Trap Greenland. Trap Kalaallit Nunaat. <https://trap.gl/en/historie/the-colonial-period-until-the-war-years/> (дата звернення: 12.06.2025).
 8. Riste O. The Historical Determinants of Norwegian Foreign Policy. *Norwegian Foreign Policy in the 1980s* / J. J. Holst. (Red.). Oslo: Tangen-Trykk A/S, 1985. 176 p. <https://archive.org/details/norwegianforeign0000unse/page/n7/mode/1up> (дата звернення: 12.06.2025).
 9. Кононенко В. П. *Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика*: монографія. Київ; Одеса: Фенікс, 2018. 438 с.
 10. Wanna Buy Greenland? The United States Once Did. *The Associated Press*. 1991. <https://apnews.com/article/9d4a8021c3650800fdf6dd5903f68972> (дата звернення: 12.06.2025).
 11. Trump eyes a new real estate purchase: Greenland. *The Wall Street Journal*. 2023. <https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223> (дата звернення: 12.06.2025).
 12. Trump's Greenland plan: US territory, cost and controversy. *The Washington Post*. 2025. <https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/01/trump-greenland-us-territory-cost/> (дата звернення: 12.06.2025).
 13. BBC News. Greenland: Why Trump wanted to buy it – and why Danes say no. 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/crkezj07rzro> (дата звернення: 12.06.2025).
 14. US will take Greenland one way or the other, Donald Trump says. *Politico Europe*. 2025. <https://www.politico.eu/article/us-will-take-greenland-one-way-or-the-other-donald-trump-says/> (дата звернення: 12.06.2025).
 15. US weighs special status for Greenland as quest for island intensifies. *Reuters*. 2025. <https://www.reuters.com/world/us-weighs-special-status-greenland-quest-island-intensifies-2025-05-09/> (дата звернення: 12.06.2025).
 16. Danish king changes coat of arms in apparent rebuke to Donald Trump. *The Guardian*. 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/06/danish-king-changes-coat-of-arms-in-apparent-rebuke-to-donald-trump> (дата звернення: 12.06.2025).
 17. New poll shows overwhelming majority of Greenlanders reject Trump. *Berlingske*. 2025. <https://www.berlingske.dk/politik/new-poll-shows-overwhelming-majority-of-greenlanders-reject-trump> (дата звернення: 12.06.2025).
 18. The legal debate surrounding Greenland and Denmark: unpacking Donald Trump's statements. *EJIL: Talk!* 2025. <https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/> (дата звернення: 12.06.2025).
 19. Kikkert P., Lackenbauer P. W. Legal Appraisals of Canada's Arctic Sovereignty: Key Documents, 1905–1956. *DCASS Number 2*. Calgary: Centre for Military and Strategic Studies, University of Calgary, 2014. XLV, 339 p. <https://arts.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/25/dcassv2-ArcticSovereignty.pdf> (дата звернення: 12.06.2025).
 20. Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Judgment, 5 April 1933. *Permanent Court of International Justice*. https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1933.04.05_greenland.htm (дата звернення: 12.06.2025).
 21. Клименко К. О. Співвідношення територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. № 69. С. 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (дата звернення: 12.06.2025).
 22. Іляшко О. О. Поняття і класифікація територій за їх правовим режимом. *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки*. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 19–25. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/6.pdf (дата звернення: 12.06.2025).
 23. Greenland tells Trump it is open for business – but not for sale. *Reuters*. 2019. <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-greenland/greenland-tells-trump-it-is-open-for-business-but-not-for-sale-idUSKCN1V60AQ> (дата звернення: 12.06.2025).
 24. Antsygina E. The Interplay between Delineation and Delimitation in the Arctic Ocean. *Ocean Yearbook Online*. 2022. Vol. 36. Issue 1. pp. 381–415. <https://doi.org/10.1163/22116001-03601014> (дата звернення: 12.06.2025).
 25. Act on Greenland Self-Government (Act no. 473 of 12 June 2009). Denmark, Greenland, 12.06.2009. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/110442/DNK110442%20Eng.pdf> (дата звернення: 12.06.2025).

REFERENCES

1. Kivalova, T. S., Korotkyi, T. R., & Khendel, N. V. (2017). Rozvytok doslidzhen u haluzi mizhnarodnoho prava v Ukraini v 2012–2016 rr. [The Development of Research in the Field of International Law in Ukraine (2012–2016)]. *Visnyk Pivdennoho rehionalnogo tsentru NAPN Ukrainy*, (11), 152–160. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_23 (in Ukr.).
2. Vidmar, J. (2024). *Territorial status in international law*. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509959518>
3. Boraas, T. (2003). *Sweden*. Capstone Press. <https://archive.org/details/sweden0000bora/page/24/mode/1up>
4. Nebenzahl, K. (1990). *Atlas of Columbus and the great discoveries*. Rand McNally & Company.
5. Crantz, D. (2014). *The history of Greenland. Vol. 2: Including an account of the mission carried on by the United Brethren in that country*. Cambridge University Press.
6. Marquardt, O. (2006). Change and continuity in Denmark's Greenland policy 1721–1870. In: E. Heinzemann, S. Robl, & T. Riis (Eds.). *The Oldenburg monarchy: An underestimated empire?* (pp. 143–175). Verlag Ludwig.
7. Trap Kalaallit Nunaat. (2025). The colonial period until the war years – Trap Greenland. <https://trap.gl/en/historie/the-colonial-period-until-the-war-years/>
8. Riste, O. (1985). The historical determinants of Norwegian foreign policy. In J. J. Holst (Ed.). *Norwegian foreign policy in the 1980s* (p. 176). Tangen-Trykk A/S. <https://archive.org/details/norwegianforeign0000unse/page/n7/mode/1up>
9. Kononenko, V. P. (2018). *Vyrishennia terytorialnykh sporiv Mizhnarodnym Sudom OON: teoriia i praktyka*. [Settlement of Territorial Disputes by the International Court of Justice: Theory and Practice]. Feniks (in Ukr.).
10. The Associated Press. (1991). Wanna buy Greenland? The United States once did. <https://apnews.com/article/9d4a8021c3650800fdf6dd5903f68972>
11. The Wall Street Journal. (2023). Trump eyes a new real estate purchase: Greenland. <https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223>
12. The Washington Post. (2025). Trump's Greenland plan: US territory, cost and controversy. <https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/01/trump-greenland-us-territory-cost/>
13. BBC News. (2025). Greenland: Why Trump wanted to buy it – and why Danes say no. <https://www.bbc.com/news/articles/crkezj07rzro>
14. Politico Europe. (2025). US will take Greenland one way or the other, Donald Trump says. <https://www.politico.eu/article/us-will-take-greenland-one-way-or-the-other-donald-trump-says/>
15. Reuters. (2025). US weighs special status for Greenland as quest for island intensifies. <https://www.reuters.com/world/us-weighs-special-status-greenland-quest-island-intensifies-2025-05-09/>
16. The Guardian. (2025). Danish king changes coat of arms in apparent rebuke to Donald Trump. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/06/danish-king-changes-coat-of-arms-in-apparent-rebuke-to-donald-trump>
17. Berlingske. (2025). New poll shows overwhelming majority of Greenlanders reject Trump. <https://www.berlingske.dk/politik/new-poll-shows-overwhelming-majority-of-greenlanders-reject-trump>
18. EJIL: Talk! (2025). The legal debate surrounding Greenland and Denmark: Unpacking Donald Trump's statements. <https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/>
19. Kikkert, P., & Lackenbauer, P. W. (2014). *Legal appraisals of Canada's Arctic sovereignty: Key documents, 1905–1956* (DCASS No. 2). University of Calgary. <https://arts.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/25/dcassv2-ArcticSovereignty.pdf>
20. Permanent Court of International Justice. (1933). Legal status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Judgment, 5 April 1933. https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1933.04.05_greenland.htm
21. Klymenko, K. O. (2022). Spivvidnoshennia terytorialnoi tsilisnosti derzhav i samovyznachennia narodiv u mizhnarodnomu pravi. [The Relationship Between States' Territorial Integrity and the Right of Peoples to Self-Determination in International Law]. *Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriya: Pravo*, (69), 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (in Ukr.).
22. Iliashko, O. O. (2018). Poniattia i klasyfikatsiia terytorii za yikh pravovym rezhymom. [The Concept and Classification of Territories According to Their Legal Regime]. *Vcheni Zapisky Tavriiskoho Natsionalnoho Universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Yurydychni Nauky*, 29(68)(1), 19–25. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/6.pdf (in Ukr.).
23. Reuters. (2019). Greenland tells Trump it is open for business – but not for sale.

<https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-greenland/greenland-tells-trump-it-is-open-for-business-but-not-for-sale-idUSKCN1V60AQ>

24. Antsygina, E. (2022). The interplay between delineation and delimitation in the Arctic Ocean. *Ocean Yearbook Online*, 36(1), 381–415. <https://doi.org/10.1163/22116001-03601014>
25. Government of Denmark. (2009). *Act on Greenland Self-Government (Act no. 473 of 12 June 2009)*. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/110442/DNK110442%20Eng.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 146–164 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560585

http://forumprava.pp.ua/files/146-164-2025-2-FP-Burma,Diachenko_19.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_19.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 30.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 18.06.2025

Available online: 18.06.2025

Cite as:

Бурма, С. К., Дяченко, В. І. (2025). Гренландія та межі територіального суверенітету. *Форум Права*, 82(2), 146–164.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>

Burma, S. K., & Diachenko, V. I. (2025). Hrenlandiya ta mezhi terytorialnoho suverenitetu [Greenland and the Limits of Territorial Sovereignty]. *Forum Prava*, 82(2), 146–164. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>